

УДК 94(477.75)”1991–2000”

Иванов К.В.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1990-Х ГОДОВ В ПОСЛАНИЯХ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье анализируются послания Президента Российской Федерации в качестве декларации властью основных задач и векторов социальной политики.

Ключевые слова: государственная социальная политика, послания Президента, социальная сфера, 1990-е годы.

Abstract. The article analyzes the Presidential addresses as a declaration of the main tasks and vectors of social policy.

Key words: state social policy, Presidential addresses, social sphere, 1990s.

События октября 1993 г. стали рубежными во многих социально-экономических и политических процессах, происходивших в стране.

Факты свидетельствуют, что в 1991–1993 гг. у государства не было определенной социальной политики. После 1993 г. появились, во всяком случае, намерения проводить такую политику, вызванные необходимостью.

12 декабря 1993 г. была принята Конституция Российской Федерации, в которой было декретировано положение о том, что Россия является социальным государством. Согласно ст. 7. п. 1 Конституции «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

В Конституции были определены важнейшие социальные права граждан, которые гарантировались государством. К ним относятся: право на свободный труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены и без какой-либо дискриминации; право на жилище; право на охрану здоровья и медицинскую помощь; на благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного здоровью граждан экологическим нарушением; право на образование. Государство гарантирует охрану материнства и детства, а также социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, воспитания детей.

Социальные права, зафиксированные в Конституции страны, в то время, конечно, не были жизненной реальностью. Однако важным было уже то, что государство поставило перед собой определенные социальные ориентиры и заявило об этом своим гражданам. Прежние социальные гарантии, советского времени ушли в прошлое вместе с советской властью. Теперь государство заявило о своих новых приоритетах, и должно было демонстрировать готовность обеспечивать своим гражданам эти права.

Одним из серьезных новшеств политической жизни государства стало то, что с этого времени по ряду важнейших проблем внешней, а также внутренней политики, (включая социальную). регулярно стал высказываться Президент Российской Федерации в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации.

Послания Президента содержат заявки практически по всем аспектам политики власти, в том числе и по социальной составляющей. Некоторая сложность заключается в разрозненности информации. В отличие от других проблем, которые затрагивает Президент (военная реформа, инвестиции и другие) по социальной проблематике Послания не содержат сконцентрированной информации, за редким исключением. Однако социальная составляющая содержится практически во всех разделах Посланий, что делает их весьма важным источником при изучении социальной политики.

Начиная с первого Послания (1994 г.) все большее и большее внимание Президента уделяется социальным последствиям экономической реформы. Однако удельный вес социальной составляющей увеличивается от Послания к Посланию. Наконец в 1997 г. Президент переходит от критики пережитков прошлой системы, точнее их отражения в социальной сфере, к постановке задач по их преодолению, ставя задачей «...уже в текущем году начать коренную реформу в социальной сфере» [1].

Можно выделить несколько крупных разделов в социальных проблемах, привлекающих внимание Президента и отраженных в Посланиях.

Проблема государственной поддержки малоимущих слоев населения. Резкая дифференциация доходов и массовое распространение бедности – именно эта сторона чаще всего упоминается Президентом. С особой остротой эта проблема встала в 1997 г., когда Президент поставил перед парламентом и правительством задачу реализации пенсионной реформы, которая разрабатывалась с 1994 г. Эта тема, выходит вперед и в законодательстве. В 1992 г. социальные министерства Российской Федерации на основе существовавшего законодательства разработали «Основные принципы и направления социальной политики Российской Федерации в 1992–1993 гг.». В 1993 Правительство РФ подготовило программу «Развитие реформ и стабилизация российской экономики» на 1993–1995 гг. Все эти программы можно свести к принятым в 1995 г. основным приоритетам социальных программ Правительства РФ в 1996–1997 гг., которые во многом повторяли предшествующие программы. Из всех видов пенсий наиболее массовыми оставались пенсии по старости. Инфляционный взрыв, пришедшийся на начало экономических реформ поглотил более половины пенсионных выплат. В связи с этим на протяжении всех 1990-х годов делались постоянные попытки хоть как-то компенсировать нанесенный пожилым людям ущерб. Власть то продолжала исходить из уравнительного для всех пенсионеров принципа, то пыталась как-то учесть различия в прошлых заработках. Но, как и в случае с пособиями по безработице, нехватка денежных средств фактически привела к нивелированию различий между трудовыми пенсиями.

Жилищно-коммунальная сфера. Программа разработана в 1997 г., а Президент поставил задачу завершить ее реализацию к 2000 г. Главной проблемой, и это упоминалось при разработке пенсионной реформы, являлось несовершенство налоговой системы, особенно прямых налогов. «Чтобы выплачивать даже их, [имелись в виду «очень низкие по размеру пенсии» – авт.] приходится взимать с предприятий пенсионные взносы, равные 28% фонда оплаты труда» [2]. Это стало одной из причин начала разработки реформы ЖКХ, которая (реформа) вскоре станет очень непопулярной среди населения. Суть ее заключалась в переходе к так называемой «полной» оплате населением расходов на содержание жилья. За счет реформы Президент надеялся перейти к предоставлению адресных субсидий на жилищно-коммунальные услуги, при переходе к «полной их оплате», по терминологии чиновничества. Участие американских специалистов в реформировании ЖКХ в России не являлось секретом. Так в 1992-1996 гг. было проведено исследование жилищно-коммунального хозяйства г. Новосибирска [3]. Целью этой работы было изучение того, каким образом и в каком направлении осуществляются рыночные преобразования в одной из важнейших отраслей экономики – жилищном хозяйстве. В Новоси-

бирске по инициативе городского руководства и при активной поддержке американских специалистов осуществлялось внедрение в практику отрасли новых форм жилищной собственности, а также замена традиционных обслуживающих организаций частными компаниями с соответствующими правилами найма работников, ориентацией на прибыль, конкуренцию.

Занятость. В основном проблема занятости редко выделяется в отдельный блок, однако ей уделялось очень большое внимание Президентом. Такая ситуация вполне объяснима, так как с упразднением практики государственных заказов развалилось огромное количество предприятий, а значит на улице оказалась масса квалифицированных работников, которые, в большей массе, не смогли переквалифицироваться или адаптироваться к изменившимся условиям. Очевидно, что простая занятость населения ничего не решает с позиции сохранения социально-культурного потенциала населения. Тем более, что в каждом конкретном случае надо учитывать фактор демографический. Какое поколение попало под реформы, какой потенциал был уничтожен, какие шансы были у людей адаптироваться к изменившимся правилам игры, в каком состоянии оказались люди, принадлежавшие к духовно-нравственному оплоту нации? Эти и многие другие вопросы ждали своего ответа при оценке рассматриваемого временного рубежа. Внутри страны сложилось новое «Русское зарубежье».

Налоговая система. Как важная составляющая экономической политики реформа налоговой системы, начиная с 1994 г. всегда выделяется Президентом. Здесь Президент делает акцент на сокращение льгот и привилегий, что приводит к «неравномерному распределению налогового бремени» на разные слои населения. Это также способствовало уклонению от налогов, что усугубляло дефицит государственного бюджета. Как известно, неучтённые капиталы одиночек всегда тонут в копейках большинства. Нужно было обеспечить приток копеек большинства в условиях формирования семейных капиталов «избранных» административным ресурсом. Наследственность положения становится не только политической, но и экономической силой.

Проблема федерализма. Вопросы федерализма являлись одной из наиболее волнительных для Президента тем. В этом разделе Президент много внимания уделяет бюджетному федерализму. Другой важной составляющей является проблема местного самоуправления, которое, по его мнению, является «полноценным и серьезным партнером в экономическом и социальном реформировании страны» [4].

Наконец, последним по важности из поднимаемых вопросов является проблема гражданских прав и свобод. Президент выступает здесь с крайне либеральных позиций. Как и во многих других вопросах, затрагиваемых Президентом, здесь его волнует главным образом экономическая составляющая [5].

Тот факт, что в соответствии с Конституцией Российская Федерация является социальным государством упоминается Президентом только в связи с проблемой гражданских прав и свобод, гражданского общества и правового государства, что всегда составляет единый блок в посланиях.

В Послании Федеральному Собранию в 1996 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин указывал на необходимость углубления реформ, и в частности на усиление их социальной направленности. Однако в последующие годы эта задача не была выполнена: продолжалось снижение объемов производства, ухудшались условия жизни населения. Осознание властью необходимости масштабных социальных преобразований появилось лишь в 1997 году, когда Б.Н. Ельцин сформулировал задачи и направления деятельности государства в социальной сфере, однако в течении 1990-х годов никаких реальных шагов по исправлению ситуации предпринято не было.

Более того, с 1997 г. наступает дальнейшая либерализация экономики. Именно в 1997 году в состав правительства в качестве вице-премьеров были введены А.Б.

Чубайс и Б.Е. Немцов – известные сторонники либерального курса. Деятельность правительства ограничивалась регулированием финансовых и торговых потоков внутри страны. Далее был проведен секвестр бюджета по социальным программам, был намечен новый этап приватизации. В результате сокращения социальных программ удалось достичь прироста ВВП на 1% за первое полугодие 1997 г. Можно констатировать, что Правительство продолжало, несмотря на явные проблемы в социальной сфере, двигаться по проторенной дорожке либерализации.

Итак, рассмотрение Посланий Президента 1990-х годов позволяют проследить процесс постановки после 1993 г. вопросов социальной политики в Российской Федерации как вопросов, которые должны стать объектом государственного регулирования. Правда, подчеркнем: речь идет лишь о намерениях в социальной сфере, правда, о намерениях, публично озвученных главой исполнительной власти. Вопрос их реализации – это уже другой вопрос. Но необходимо озвучить такого рода намерения, подобно декларации очевидного: наличие острейших социальных проблем, не решаемых автоматически в рамках рынка в условиях России.

Источники и литература

1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. М., 1997. С. 25.
2. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. М., 1997. С. 31.
3. Бессонова О.Э., Кирдина С.Г., О'Салливэн Р. Рыночный эксперимент в раздаточной экономике России. 1996.
4. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. М., 1998. С. 44.
5. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. М., 1995. С. 59–62.